

BUGUNGI KUNDA MAMLAKATIMIZDA TOLERANTLIK (BAG'RIKENGLIK) MASALASI DOLZARBLIGINING KUCHAYISHI SABABLARI.

Qadamboyeva Hilola Umid qizi

UrDU Magistratura bo'limi 2-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7858026>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda yurtimizda tolerantlik va globallashuv jarayonining o'zaro ta'siri va tolerantlikni qo'llab quvvatlash bo'yicha yurtimizda bo'layotgan xatti-harakatlar to'g'risida ma'lumot berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Siyosiy tolerantlik, globallashuv, strategiya, gender, yosfe, ma'lumot, millatlararo, irqiy, diniy, jug'rofiy, sinflararo, fiziologik, siyosiy, yo'nalishli, marginal.

Tolerantlik (lot. tolerantia — sabr-toqat), bag'rikenglik — o'zgalarning turmush tarzi, xulq-atvori, odatlari, his-tuyg'ulari, fikr-mulohazalari, g'oyalari va e'tiqodlariga nisbatan toqatli bo'lish. Hozirgi dunyoda tolerantlik o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. Iqtisodiyotning globallashuvi va yanada mobillashuvi, kommunikatsiyalarning tez rivojlanishi, integratsiya va o'zaro bog'liklik, keng miqyosli migratsiya va aholining ko'chib yurishi va boshqa jamiyatda tolerantlik tamoyilining ahamiyatini kuchaytiradi. Bag'rikenglik tamoyiliga ko'ra, har kim o'z e'tiqodiga amal qilishda erkindir va har kim bu huquqqa boshqalar ham ega ekanligini tan olmog'i lozim. Bir kishining qarashlari boshqalarga majburan singdirilishi mumkin emas. Tolerantlikni alohida shaxslar, guruhlar va davlatlar namoyon qilishi lozim. Tolerantlikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida YUNESKO "Bag'rikenglik tamoyillari deklaratsiyasi"ni qabul qilgan (1995-yil 16 noyabr). Jamiyatda turli xalqlar, millatlar va dinlarning o'ziga xos xususiyatlariga nisbatan tolerantlik munosabatini O'zbekiston misolida ko'rish mumkin. Mamlakatimizda turli toifadagi odamlar, siyosiy kuchlar va partiyalar o'rtasidagi hamkorlik, millatlararo totuvlik, dinlararo bag'rikenglik tamoyili ijtimoiy taraqqiyotning eng muhim omillaridan biridir. O'zbekistonda 130 dan ziyod millat va elat vakillari istiqomat qiladi. Ular o'rtasida asrlar davomida milliy nizolar bo'lmagan va bu xalqimizning azaliy bag'rikengligini ko'rsatadi. 10 dan ziyod konfessiyaga mansub din vakillari yurtimizda hamkor, hamjihat yashab kelayotgani esa dinlararo tolerantlikning yaqqol namunasidir.

Amalga oshirilayotgan ustuvor yo'nalishlar sur'atini, keng ko'lamli demokratik islohotlarni, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy jihatdan erkinlashtirish va jamiyat hayotining boshqa jabhalarida erishilgan salmoqli muvaffaqiyatlar tahlili O'zbekiston xalqi yagona g'oya — O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari bo'yicha olijanob maqsadlar va g'oyat muhim vazifalarga erishishdan iborat yagona maqsad atrofida birlashganligini ta'kidlash uchun barcha asoslarni beradi.

Shu bilan birga, xalqaro va mintaqaviy munosabatlarda davom etayotgan globallashuv va transformatsiya, dunyoda iqtisodiy, siyosiy, milliy, diniy va boshqa ziddiyatlar kuchayib, axborot va kiber makonlarda qarama-qarshi kurash ortib borayotgan bir sharoitda millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada rivojlantirish sohasida o'z yechimini taqozo etayotgan bir qator dolzarb masalalar saqlanib qolmoqda.

Yurtboshimiz Sh.Mirziyoyev tashabbusi bilan ishlab chiqilgan 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasining 74-maqsadi diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikni ta'minlash sohasiga qaratilgan. Prezidentimiz

Sh.Mirziyoyevning 2022-yil Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida ham "Millati, tili va dinidan qat'i nazar, O'zbekistonni o'zining Vatani deb biladigan, uning ravnaqi uchun hissa qo'shib kelayotgan har bir fuqaro bundan buyon ham davlatimiz va jamiyatimizning e'tibori va ardog'ida bo'ladi. Millatlararo do'stlik, diniy konfessiyalar o'rtasidagi hamjihatlik, ijtimoiy bag'rikenglik muhitini yanada mustahkamlash uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etamiz" deya ta'kidlab o'tgan edilar. Globallashuv va bag'rikenglik hozirgi vaqtga kelib tobora globallashib borayotgan dunyoda bag'rikenglik tamoyili ijtimoiy-ma'naviy hayot turli sohalarida katta qiziqish uyg'otmoqda. Inson, jamiyatning mohiyati, ularning kejalakdagi taqdiri muammolari nuqtai nazaridan qaraganda, bag'rikenglik masalasining har tomonlama turli darajadagi yondashuvlar ro'y bermoqda. XXI asr boshlariga kelib "bag'rikenglik" tushunchasi jamiyat hayotida noyob madaniy hodisa darajasiga ko'tarildi. Dastlabki vaqtlarda u murosai-madora ma'nosida e'tirof etilgan bo'lsa, bora-bora uning ma'no-mohiyati kengaya bordi. Hozirgi vaqtga kelib, ijtimoiy fanlarning sohaları - etika, tarix, psixologiya, pedagogika, sotsiologiya, falsafa va boshqalarda bag'rikenglik tushunchasi bevosita foydalanilmoqda. Bag'rikenglik shunchaki tushuncha emas, balki jarniyat ma'naviy hayotining tarkibiy qismi sifatida muayyan ijtimoiy-ma'naviy hodisa, xilma-xil tur, shakl va talqinlardagi noyob holat sifatida tushunilmoqda. Bag'rikenglik tamoyilining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, hodisalarning tafovutlari, ziddiyatlari, farqlari haqida so'z borganda unga ehtiyoj paydo bo'ladi, Umuman, bag'rikenglik sabrlik yoki befarqlik deb emas, turli madaniyat, din, antropologik toifalarda namoyon bo'ladigan xilma-xilliklarga hurmat va ehtrom bilan yondashish degan ma'noda talqin etiladigan bo'lib qoldi. Bundagi birdan-bir chegara yoki cheklash shundan iboratki, xilma-xillik umume'tirof etilgan insonparvarlik me'yorlaridan chetga chiqmasligi kerak, bunda insoniyatning mazkur me'yorlarni qabul qilishi nazarda tutiladi. Hozirgi kunda ushbu muammo butun insoniyat uchun alohida ahamiyat kasb etmoqda. Globallashib borayotgan dunyoda bag'rikenglik obyektiv voqelikka aylanib, xalqaro ma'no kasb eta boshladi. Bag'rikenglik fuqarolik jamiyatini barpo etishda tag-zaminli demokratik qadriyatga, zamonaviy tamaddunning yashab, rivojlanishining zarur shartiga aylana boshladi. Hozirgi kunga kelib, bag'rikenglik ijtimoiy munosabatlarning yangi toifasi deya talqin etilmoqda. Bag'rikenglik hodisasining noyob mohiyati uning fanlararo xususiyatidan iborat bo'lib, u shuning uchun ham aksariyat gumanitar fanlar tomonidan o'rganilmoqda. Garchi bag'rikenglik voqeligini o'rganish sohasida ayrim natijalarga erishilgan bo'lsa ham, bu tushunchaning ilmiy kategoriya sifatida amaliy yo'nalish mohiyati haligacha aniq ta'riflab berilgan emas. Bag'rikenglikning ma'no va mohiyati turli xalqlarda bir-biriga o'xshash tarzda talqin etiladi. Masalan, ispan tilida - o'z g'oyalaridan farqlanuvchi fikrni tan olish usuli; fransuzchada - o'zgalardan sendan ko'ra boshqacharoq o'ylashlari yoki harakat qilishlari mumkinligiga yo'l qo'yish; inglizchada - sabr-toqatli, iltifotli bo'lish; xitoychada - boshqalarga nisbatan kechiruvchan, muruvvatli, oliyjanob bo'lish; arabchada - kechirimli, marhamatli, yumshoq, muruvvatli, rahimli, oliyjanob, sabrli bo'lish; ruschada - nimagadir yoki kimgadir nisbatan sabrli bo'iish, og'ir-vazmin, chidamli bo'lish; nimagadir yoki kimgadir toqat qilish, o'zgalarning fikri bilan hisoblashish, iltifotli bo'lish; o'zbekchada - boshqalarga nisbatan bag'ri ochiqlik, o'zgalarning turmush tarziga, fe'l-atvoriga, urf-odatlariga, his-tuyg'ulari, fikrmuzohazalari, g'oyalari va e'tiqodlariga muruvvatli bo'lish va h.k. ma'nolami bildiradi. Darhaqiqat, mazkur so'zning etimologiyasiga nazar solinsa, ijtimoiy munosabatlarda tolerantlik iborasining chin insoniy ma'nosi hamfikrlik, hamjihatlik, shaxslararo amaliy

muloqotga to'g'ri keladi. Tolerantlik atamasini nazariy va amaliy qo'llashda 1995-yilgi "Tolerantlik tamoyillari Deklaratsiyasida berilgan ta'rifga tayanilmoqda. Mazkur hujjatda bunday deyilgan: Bag'rikenglik - bizning dunyomizdagi turli boy madaniyatlarni o'zini ifodalashning va insonning alohidaligini namoyon qilishning xilma-xil usullarini hurmat qilish, qabul qilish va to'g'ri tushunishni anglatadi. Uni bilim, samimiyat, ochiq muloqot hamda hur fikr, vijdon va e'tiqod vujudga keltiradi. Bag'rikenglik - turli-tumanlikdagi birlikdir. Bu faqat ma'naviy burchgina emas, balki, siyosiy va huquqiy ehtiyoj hamdir. Bag'rikenglik — tenglikka erishishni musharraf qilguvchi va urush madaniyatsizligidan tinchlik madaniyatiga eltuvchidir. Bag'rikenglik - eng avvalo insonning universal huquqlari va asosiy erkinliklarini tan olish asosida shakllangan faol munosabatdir. Har qanday vaziyatda ham bag'rikenglik ana shu asosiy qadriyatlarga tajovuzlarning bahonasi bo'lib xizmat qilmaydi. Bag'rikenglikni alohida shaxslar, guruhlar va davlatlar namoyon qilishi lozim. Bag'rikenglik - inson huquqlarini qaror toptirish, plyuralizm (shu jumladan, madaniy plyuralizm), demokratiya va huquqning tantanasi uchun ko'maklashish majburiyatidir. Bag'rikenglik aqidabozlikdan, haqiqatni mutlaqlashtirishdan voz kechishni anglatuvchi va inson huquqlari sohasidagi xalqaro-huquqiy hujjatlarda o'rnatilgan qoidalarni tasdiqlovchi tushunchadir. Bag'rikenglikni namoyon qilish inson huquqlariga ehtirom bilan hamohang, u ijtimoiy adolatsizlikka nisbatan sabr-toqatli munosabatda bo'lishni, o'z iymon-e'tiqodidan voz kechish yoxud boshqalarning e'tiqodiga yon berishni anglatmaydi. U shuni anglatadiki, har kim o'z e'tiqodiga amal qilishda erkindir va har kim bu huquqqa boshqalar ham ega ekanligini tan olmog'i lozim. U yana shuni anglatadiki, odamlar o'z tabiatiga ko'ra (tashqi ko'rinishi, qiyofasi, o'zini tutishi, nutqi, xulqi va qadriyatlari jihatidan farqlanishi e'tirofga loyiq) barobarida ular dunyoda yashashga va o'zlarining ana shu individualligini saqlab qolishga haqlidirlar. U yana shuni anglatadiki, bir kishining qarashlari boshqalarga majburan singdirilishi mumkin emas. Fandagi tasniflashga binoan tolerantlikning 12 ta tipi: gender, yosfe, ma'lumot, millatlararo, irqiy, diniy, jug'rofiy, sinflararo, fiziologik, siyosiy, yo'nalishli, marginal tiplari mavjud. Hozirgi globallashuv sharoitida bag'rikenglikni madaniy taraqqiyotning zarur sharti deb bilmoq kerak. Hozirgi zamon bag'rikenglik madaniyati o'tkir o'zaro ziddiyat sharoitida shakllanayotganligini aytib o'tmoq kerak. Bu esa, insoniyatning ijtimoiy munosabatlar madaniyatini ancha yuqori pog'onaga ko'tarishni va buning uchun sodir bo'layotgan o'zgarishlarning mazmun va mohiyatini yaxshiroq anglab olishni talab qiladi. 2000-yilning sentyabrida BMTning Ming yillik sammitida to'plangan dunyodagi ko'pgina mamlakatlar rahbarlari insoniyat oldida turgan va sivilizatsiyani saqlab qolish maqsadida kechiktirmay hal etilishi lozim bo'lgan asosiy muammolarni belgilab olganlar. Sammit deklaratsiyasida butun insoniyat uchun juda katta ahamiyatga ega bo'lgan oltita qadriyat ta'riflab berilgan. Bular erkinlik, tenglik, birdamlik, mas'uliyat tufayli bo'lgan tabiatga hurmat bilan bir qatorda tolerantlik ham xalqaro munosabatlarning asosi sifatida tilga olingan. Insoniyat XXI asrga qadam qo'ygan paytdan boshlab yer kurrasining turli mintaqalarida zo'ravonlik haddan oshib, xalqaro terrorizm kuchayganligi ham kuzatilmoqda. Hozirgi paytda ko'pincha etnik, diniy, mafkuraviy tafovutlar ekstremistik fe'l-atvor shakllari uchun bahona bo'lmoqda. O'z g'arazli maqsadlarini ko'zlovchi muayyan siyosiy kuchlarning g'alamisliklari esa vaziyatni tobora keskinlashtirmoqda. Ekstremizmning kuchayishi esa tinchlikka, insoniyatning barqaror va xavf-xatarsiz rivojlanishiga tahlika soluvchi yangi xavf xatarlar orasida oldingi o'rinlardan biriga chiqib oldi. BMT e'lon qilgan g'oyalar, oliy maqsadlar va tamoyillar bilan siyosiy-milliy, iqtisodiy va

boshqa maqsadlarga erishish maqsadida zo'ravonlikning yashovchanligini ko'rsatuvchi haqiqiy jarayonlar orasida katta tafovut borligi yaqqol ko'rinib turibdi. Dunyodagi deyarli barcha mamlakatlar ko'p millatli hisoblanadi. Globallashuv ham yana shu jarayonga o'z ta'sirini o'tkazadi. Yana ham aniqroq qilib aytganda, globallashuv turli millatlarning o'zaro aralashib yashash jarayonlarining kuchayishiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Bu jarayonning millatlararo munosabatlarga ta'siri nihoyatda katta. Buni quyidagilarda ko'rishimiz mumkin. Birinchidan, yuqorida ta'kidlaganimizdek, insoniyat mavjud ekan, millatga mansublik tuyg'usi uning ma'naviyatining yuksak ko'rinishi sifatida namoyon bo'lib qolaveradi. Shu ma'noda hech kim o'z millati sha'ni, g'ururi, or-nomusi toptalishiga befarq bo'lolmaydi. Ikkinchidan, globallashuv ko'p millatli mamlakatlarda milliy madaniyatlardagi o'ziga xoslikning asta-sekinlik bilan yemirilishiga olib kelishi mumkin. Bu jarayondagi muammo shundaki, "titul" millatning ma'naviyatidagi o'ziga xoslikka qaraganda "titul" bo'lmagan millat va elat vakillarining milliy ma'naviyatiga globallashuv jarayonining o'tkazadigan ta'siri kuchli boladi. Chunki unga har doim "zaryad", kuch-quvvat va ilhom bag'ishlab turadigan milliy-madaniy ildizlardan o'sib keladigan ehtiyoj darajasiga foydalanish imkoniyati cheklangan. Boz ustiga "titul" millat ma'naviyatiga globallashuv ta'sirida shakllanayotgan "ommaviy madaniyat"ning singib borishi, uning "titul" bo'lmagan millatlar vakillarining madaniyati bilan o'zaro boyitilib borish imkoniyati ham barham topib boradi. Bunday sharoitda, nisbatan kam taraqqiy qilgan davlatlarda yashayotgan turli millat, elat vakillari va "titul" millat ma'naviyatining o'zaro ta'sir etish va boyish jarayonining o'rnini taraqqiy qilgan mamlakatlar xalqlari tomonidan shakllantirilayotgan "ommaviy madaniyat"ning ta'sir o'tkazish jarayoni egallashi mumkin bo'ladi. Bu, o'z navbatida, milliy ma'naviyatdagi o'ziga xoslikning yemirilib borishiga, uning ta'sirida ko'p millatli mamlakatlardagi milliy-ma'naviy "yaqinlik" mohiyatining buzilishiga olib keladi. Bu ham millatlararo munosabatlarning barqaror rivojlanishiga o'zining salbiy ta'sirini o'tkazadi. Millatlar mavjud ekan, ular o'rtasida o'zaro munosabatlar ham mavjud bo'ladi. Shunday ekan, bugun globallashuvning bu jarayonga o'tkazayotgan salbiy ta'sirining oldini olish haqida bosh qotirish va samarali mexanizmlarni topish o'z mustaqilligini, erkini, o'ziga xosligini qadrlashga qodir bo'lgan barcha millatlar oldida turgan eng dolzarb vazifa hisoblanadi. Globallashuv chuqurlashib, shiddat bilan rivojlanib borgani sari uning milliy o'ziga xoslikni yemiruvchi ta'siriga qarshi qaratilgan samarali omillarning shakllanishi ham muqarrardir. Buning uchun esa jahon xalqlarining milliy xususiyatlarni saqlab qolish va rivojlantirishga yo'naltirilgan harakatini vujudga keltirish lozim bo'ladi. Bu harakatda millatlar madaniyatining o'zaro boyishi tabiiy jarayon sifatida kechishiga erishish katta ahamiyatga ega. Birinchidan, asosiy ziddiyat globallashuv bilan millatlarning o'zligini anglashga bo'lgan intilishi o'rtasida vujudga keladi. Globallashuv o'zining eng yuqori pallasiga yetgandan keyin, uning milliy o'ziga xoslikni yemirishga ta'sir o'tkazish imkoniyati barham topadi. Chunki milliy o'zlikni anglash umuminsoniy qadriyat sifatida globallashuv "beradigan" har qanday "farovonlikdan ustun darajaga ko'tarilib boradi. Ikkinchidan, globallashuvning turli millat va elatlar hayotiga ta'siri kuchayib boradi. Bu jarayon ma'lum bosqichga yetganda, ularning "uyg'onishi" o'z huquq, erkinligini anglab yetish jarayonini ham kuchaytiradi. Natijada, bugun globallashuv ta'sirida milliy chegaralar "barbod" bolayotgan bo'lsa, istiqbolda ularning qayta tiklanish jarayonlari boshlanadi. Bu nafaqat yirik shuningdek, kam sonli millatlar va elatlarning o'zligini anglash jarayonini, ularning o'z zaminlariga "qaytishi"ga intilishini kuchaytiradi. Bundan kelib chiqadigan xulosa shundan iboratki, globallashuv

qanchalik qudratli jarayon bo'lmasin, u millatlarning o'ziga xosligiga muayyan ta'sir o'tkazishi mumkin, ammo uni butunlay barbod qilishga qodir emas. Globallashuv tolerantlik muammosiga yangi sifat va o'tkirlik baxsh etadi. Hozirgi vaziyatda siyosiy tolerantlik tushunchasini aniqlab olish muhimdir. Siyosiy tolerantlik - o'zgalarning fikrlari, e'tiqodlari, urf-odatlariga sabr-toqatli bo'lish. Siyosiy tolerantlik - ijtimoiy hayotda faol qatnashuvchi, davlat ichida ham, davlatlar o'rtasida ham tartibli, madaniy munosabatlar zarurligini anglaydigan barchaga nisbatan quyiladigan talab. Tolerantlik tamoyiliga og'ishmay rioya etish-shaxslar, jamoat tashkilotlari partiyalar bilan davlat o'rtasida natijali aloqalar o'rnatishning birinchi sharti. Xoh tashkilotlar, partiyalar yoki davlatlar bo'lsin, tomonlar o'rtasida ixtilofga sabab bo'luvchi keskin siyosiy muammolar xususida muzokaralar yuritish paytida sabr-toqatli, tolerantli bo'lish qobiliyati alohida muhim ahamiyatga egadir. Bunday holatlarda tolerantlik aslo zaiflik emas, balki shunday qobiliyatni namoyon qiluvchi tomon uchun kuchli, obyektiv jihatdan ijobiy va manfaatli fazilatdir. Tolerantlik qobiliyati o'zga tomonning barcha fikr-mulohazalari va dalil-isbotlarini tinglash, ularni puxta mushohada qilish, o'zga tomonning nuqtai nazariga xolisona yondashish, uning yondoshuvidagi zaif va kuchli jihatlarni aniqlash, so'ngra shunga muvofiq ravishda o'z nuqtai nazari va taktikasiga tuzatish kiritish imkonini beradi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Diniy bag'rikenglik-tinchlik va barqarorlik garovi" mavzusidagi matbuot anjumanidagi nutqi.
2. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabr, –2017— 2021 yillarda Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2707-sonli qarori.